

DARYOLARNING SUV REJIMI VA UNING DAVRLARI

Abdunazarov Lutfillo Mamanovich¹,
Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi²

¹ Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsent

² Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Suv rejimi, to'yinli suv davri, toshqin davri, kam suvli davr, Zaykov tajribasi, rabbiy va sun'iy tamoyil, suv sarfi, suv sathi, oqish tezligi, moslashgan suv sathi, oddiy rejimli daryolar, murakkab rejimli daryolar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada daryolarning suv rejimining mavsumiy yog'ingarchiliklar ta'sirida o'zgarish tamoyillari, daryolar suv rejimining o'ziga xos davrlaridan to'yinli suv davri, toshqin davri va kam suvli davrlar keng miqyosda yoritilgan bo'lib, tabiiy va sun'iy ravishda daryolarning suv rejimlariga bo'ladigan ta'sirning o'ziga xos xususiyatlari, qolaversa suv rejimining davrlarga ajratilish sababi, mohiyati, tarixiy tajribalar asosida yuzaga kelgan metod va tavsiyalar haqida so'z yuritilgan.

Ijtimoiylik va kommunikativlik yuzasidan sodir bo'ladigan o'zgarishlar, tamoyil va tabiiy - tadrijiy o'zgarishlar amaliyotidan kelib chiqib baholaydigan bo'lsak daryolarning suv rejimi va uning davrlari ma'lum bir ma'noda tartibga solingan ekanligi bilan o'z ahamiyat darajasini bir pog'ona yuqoriga ko'taradi. Daryolarda suvning muntazam ya'niki doimiy shaklda bo'lishi shart, sababi daryo uvi qurib qolmasligi lozim, bunda daryoning to'yinish darajasi pasayib ketishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Mavsumiy ishlar amaliyotini targ'ibotiga putur yetkazmaslik sababli(ekin ekish, sug'orish va boshqalar) keng ahamiyat kasb etadi. Daryolarda suv rejimining muntazamli ravishda tartibga solingan ekanligi bilan farqli xisoblanadi. Daryolar suv rejimlarida bir bosqichdan ikkinchisiga qanday o'tishi va ushbu

amaliyotning amaliy shakllarini qay tarzda amalga oshirilishi haqida ma'lum axborotlar mavjud, biroq nazariyadan qochgan holatda amaliy ravishda bunday ishlarga guvoh bo'lgan va tajriba orttirgan albatta, maqsadga muvofiqdir. Daryo transporti, daryo boshqaruvi nazorat punktlari xodimlari daryolarda suv rejimlarining muntazam boshqaruvini tartibda ushlab turishlari lozim. Daryoga suv quyilishi, daryo o'zanlarining kattalashuvi yoki yemirilishi yuzasidan doimiy ravishda qayd etib borilmog'i, namunaviy ravishda amaliyotga tatbiq etilishi lozim bo'lgan tartib va qoidalarga bo'ysungan holda faoliyatni bajarish maqsadga muvofiqdir. Umumman olganda, daryolarga suvning quyilishi ikki xil tartibda deyish ham mumkinki, bular tabiiy ravishda jilg'alar, soylar va boshqa tog' suvlarining oqib kelib

tabiiy ravishda daryolarga quyilib turishi, ikkinchisi esa hududiy va bo'lmalarda joylashgan suv omborlaridan daryo oqimlariga yo'naltiriladigan suvlar. Endi quyidagi vaziyat bilan tanishamiz, bilamizki bahor va qish mavsumlarda tabiiy va iqlimiy ravishda suvlarning daryo irmoqlarida qo'shilishi, yomg'ir ko'p yog'ishi natijasida daryo suvlarining ortishi hodisasi bu albatta, tabiiy ravishda ko'zga tashlanadi. Vaholanki sun'iy ravishda qo'l boshqaruvi bilan daryolarga suv omborlaridan yo'naltirilgan suv hajmrining ham o'zgaruvchanlikka uchramasdan minimal tarzda oqaverishi va tabiiy suv oqimlarining daryolarga qo'shilishi daryolarda suv rejimlarining o'zgarishiga uchraydi. Ko'p hollarda sel, jala kabi tabiiy yog'ingarchiliklar yuz bergan paytlarda daryolarga sarf etilayotgan suv rejimlarining qisqarishlarga uchrashi, to'liq qilib aytadigan bo'lsak - suv omboridan mo'tadil va tartibga solingan oqava suvlarning oqishi to'xtatilishi, ma'lum tartibda qisqartirilishi mumkin. Bunga sabab tabiiy va sun'iy ravishda daryolar suv rejimiga nisbatan ta'sir natijasida katta suv oqimlari paydo bo'lishi, suv isrofgarchilik, daryolar o'zanining nozik yerlarida mimorial buzilish, katta oqimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

Daryolarda suv rejimlariga nisbatan o'zgarishlar quyidagicha tasnif etiladi:

- Tabiiy ravishda immotsional va tabiat hodisalari tufayli daryo suv rejimlariga bo'ladigan ta'sir va ularning bartaraf etilishidagi o'ziga xoslik
- shakli va namunaviy normativ asosida daryo suv rejimlarining ma'lum bir tartib va qoidalar bilan amalga oshiriluvchi tadrijiy jarayon

- Daryo suv rejimlarining davrlashtirilishidagi ma'lum qonun-qoidalarning yakdillik, qolaversa shartlilik yuzasidan amaliyotda targ'ib etilishi

- Bahor va kuz mavsumiy oylarida tabiiy yog'ingarchiliklar samaradorligi yuzasidan daryolar suv rejimida bo'ladigan o'zgarishlarni misol qilib keltirish mumkin. „Daryolarni suv rejimi davrlariga ko'ra tasniflash

Daryolarni suv rejimi davrlariga ko'ra guruhlarga ajratish, ya'ni tasniflash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Sobiq ittifoq daryolari suv rejimi xususiyatlarini o'rganish asosida B.D.Zaykov shu hududdagi daryolarning tasnifini ishlab chiqdi. U o'rganilayotgan hududdagi barcha daryolarni, tabiiy yoki sun'iy ravishda boshqarilgan daryolarni hisobga olmagan holda, quyidagi 3 ta asosiy guruhga bo'ldi:

- a) to'linsuv davri bahorda kuzatiladigan daryolar;
- b) to'linsuv davri yozda kuzatiladigan daryolar;
- v) toshqinli suv rejimiga ega bo'lgan daryolar".

Daryolarda suv rejimi xususiyatlarini prinsipial o'rganish o'tgan asrning boshlarida ham katta e'tiborga sabab bo'lib bu boradi umum ijtimoiy hodisalar atoriga kiritilgan ekanligi bilan tasniflanadi. Bu borada Sobiq ittifoq davrida amaliy va nazariy ishlarning tadqiq etilishi, namunaviy- struktural faoliyatning shakllanish bosqichlari haqida ham turli izlanishlarning amalga oshirilgan ekanligi bilan ham o'ziga xoslikni tashkil etadi. Bu borada Sobiq ittifoq davri suv rejimining o'ziga xos xususiyatlari va ularni tasniflash, taqqoslashning yakdillik bilan amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi. Atoqli olim Zaykov bu

boradi hududiy daryolarning suv rejimlari va ularda o'ziga xoslik natijalari yuzasidan tadqiqot ishlarini amalga oshirishi bugungi kunda ham foyda bermoqda.

Daryo suv rejimlarining amaliy jihatdan boshqaruviga sabab BO'LIB kelayotgan ilmiy va nazariy bilimlarning yetakchi asos sifatida olingan ekanligi, qolaversa o'tgan davr suv rejimlari ularda yuz beradigan hodisa va o'zgarishlarga uchrashi aniq namunaviy jihatdan yo'riqnomalarga solingan ekanligi bilan farq qiladi. Bugungi kun daryo boshqaruvi, suv rejimlarining daryo nazoratchilari tomonidan tartibga solinganligi - ayni shu davrga qadar olib borilgan ishlarining samaradorligi va tajribalaridan darak beradi desak, mubolag'a bo'lmas nazarimda.

Ijtimoiy - nazariy jihatdan bog'liq tushunchalar. „Davrlar soni turli tabiiy-geografik zonalarda joylashgan daryolar uchun turlicha-ikkitadan to to'rttagacha bo'lishi mumkin. Masalan, tekislik hududlarida quyidagi to'rt davr kuzatiladi: bahorgi to'linsuv davri (polovode), yozgi kam suvli davr (mejen), kuzgi toshqin davri (pavodok), qishki kam suvli davr (mejen). Ba'zi tekislik daryolarida kuzgi toshqin davri kuzatilmaligi mumkin, yozgi to'linsuv davri uzoq muddatga cho'ziladigan daryolarda esa yozgi kam suvli davr (mejen) kuzatilmaydi.

O'rta Osiyoning nisbatan yirik daryolarida esa asosan ikkita davr, bahorgi-yozgi to'linsuv davri va kuzgi-qishki kam suvli davr (mejen) kuzatiladi" Ushbu davrlardan to'yinli suvdavrining o'ziga xosligi kishini bevosita hayratga solishi bilan ajralib turadi. To'yinli suv davrida asosan mavsumning belgilangan yog'ingarchiliklarga boy davrlarida daryo o'zanlarining yetarlicha suvga to'lishi va bu

holatning anchayin davom etishi, ko'l hollarda to'yinli suv davrini 26 oy ham deb baholashadi. Bu davrning ayni To'yinli suv davri deb nomlanishi ham shundandir. Shuni aytib o'tish lozimki, to'yinli suv davrida ko'ngilsiz holatlarning ham yuzaga kelishi qayd etilgan, negaki to'yinli suv davrida daryolardagi suv rejimlari nazoratdan chiqishi natijasida turli suv toshqinlari, daryo qirg'oqlariga putur yetkazilishi, to'yinilish masofalarining ortishi, daryo hayvonot dunyosiga ta'sir etishi hodisalari ham kuzatilishi mumkin.

„Toshqin (pavodok) davri deganda, daryo havzasiga yoqqan jala yomg'irlar natijasida daryodagi suv sathi va sarfining juda tez ortishi va shunday keskin kamayishi tushuniladi. Toshqin davri o'zining qisqa muddatliligi, oqim hajmining nisbatan kichikligi hamda ayni bir daryoda butun yil davomida turli davrlarda kuzatilishi bilan to'linsuv davridan farq qiladi. Ba'zi daryolarda toshqin davri kuzda kuzatilsa (Rus tekisligi, Farbiy Sibir tekisligi daryolari), Qrim va Italiyaning janubiy va o'rta qismi daryolarida qish va bahor oylarida bo'ladi. Tog'li hududlarda, jumladan O'rta Osiyo daryolarida havo haroratining keskin ko'tarilishi natijasida qor yoki muzliklarning jadal erishi hisobiga ham toshqinlar kuzatilishi mumkin". Ushbu davr o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Daryo suv rejimlari va ularning davrlari haqida so'z ketganda kam suvli davrlarga ham to'xtalib o'tish lozim. Bunda kam suvli davrning namoyish etilishida qurg'oqchilik yillarida sodir bo'ladigan holatlar bevosita ko'zga tashlanishi bilan ajralib turadi. Shakliy va ananaviy tartib tamoyillarga ko'ra kam suvli davrda daryolar va daryo o'zanlarida suv toshqinlari, suv rejimlarining kam buzilishi natijasida turli

talofatlardan zarar ko'rish darajasi bilan ajralib turadi.

Umumiy qilib aytganda daryolarda suv toshqinlari va suv rejimlarining muayyan tartib qonuniyatlar asosida boshqaruv tizimlarining shakllanishi, qolaversa suv

rejimi davrlarining o'ziga xos xususiyatlarida mavsumning uzviy aloqadorlik darajasi yuqoridir. Shu boisdan ham mavsumlar nuqtai nazaridan To'yinli suv davri, toshqin davri, kam suvli davr deb nomlarining berilishi ham bejiz emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.X.Juliyev, A.Soatov, R. Yusupov „Geologiya asoslari” Toshkent – 2012
2. B.M. Toshmuhammedov „Umumiy geologiya” „Noshir” Toshkent – 2011
3. P. Baratov, N.B. Sultonova „Umumiy yer bilimi” Toshkent -2018
4. S.Karimov, A. Akbarov, U. Jon qobilov „Gidrologiya, gidrometriya Toshkent – 2006
5. G'X. Yunusov, R.R. Ziyayev „Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik” Toshkent – 2018.
6. Daryolar suv rejimining elementlari.<http://genderi.org/?abusemail=1>
7. Daryolarning suv rejimi bo'yicha tasnifi.<https://fayllar.org/?abuse=1>
8. Daryolar suv rejimining farazlari.<http://www.hozir.org/?abuse=1>